

NUEVA CANCIÓN

DEL

CORREGIDOR Y LA MOLINERA

En cierto lugar de España
había un molinero honrado
que ganaba su sustento,
en un molino arrendado:
era casado
con una moza
como una rosa
y era tan bella,

que el Corregidor
se prendó de ella;
la visitaba y festejaba
hasta que un día
le declaró el asunto
que pretendía.

Respondió la Molinera

vuestros favores admito
 pero temo que mi esposo
 nos atrape en el garlito;
 porque el maldito,
 tiene una llave,
 con la cual abre
 cuando es su gusto,
 y si viene y nos coje,
 tendré gran susto.
 Porque es un hombre
 muy vengativo,
 cruel y activo,
 y como le agravien,
 no se la hará ninguno,
 que no se la pague.

Respondió el Corregidor ;
 yo puedo hacer que no venga,
 enviándolo al molino
 cosa que á él le entretenga :
 pues como digo,
 será de trigo
 porción bastante,
 que lo mucla esta noche
 que es importante:
 para una idea
 que tengo oculta,
 bajo la multa
 de doce duros;
 y con esto podremos
 estar seguros.

Consintió la Molinera
 y luego sin mas porfia,
 el Corregidor dispuso
 todo lo que dicho había ;
 pero aquel dia,
 de acaso vino
 á este molino
 un pasagero,
 que tenia el oficio
 de Molinero ;
 viendo la orden,
 le dijo airoso ;
 si usted está ansioso
 para irse amigo,
 váyase que sin falta
 moleré el trigo.

Le agradeci6 el Molinero
 y arranc6 como un cohete:
 á las doce de la noche
 llega á su casa y se mete
 en su retrete,
 cuando en su cama
 vi6 á la Dama
 sin mucho empeño,
 y el Corregidor,
 que ambos están
 dados al sueño:
 y en una silla
 muy recogido,
 todo el vestido
 sin faltar nada
 reloj, capa y sombrero,
 baston y espada.

El Molinero se puso
 con contento y alegría,
 del corregidor el traje,
 y dejó el que traia :
 tomó la guia
 para su casa
 por ver si pasa,
 llamó á la puerta,
 le abrió el criado
 que estaba alerta ;
 y como iba
 tan disfrazado,
 sin ser notado
 se entr6 en la cama
 con la Corregidora
 que es linda dama.

A la que por desquite
 y porque le agradaba,
 era tanto lo que hacia
 que un punto no la dejaba :
 como estrañaba
 la Corregidora
 desórden tanto,
 llena de espanto
 dijo al Molinero
 que novedad es esta
 esposo mio ;
 que en otras noches
 no anduvo el coche

841

con tal violencia,
y la respondió:
hija ten paciencia.

Despertó el Corregidor,
y ver la hora procura,
pero al buscar el reloj
estraña la vestidura:

con amargura
la Molinera,
toda se altera
y ha respondido:
¡ay! Señor,
que es la ropa
de mi marido:
yo no sé ahora
donde me oculte,
ó me sepulte
que él no lo entiende,
yo me voy con Usía
que me defienda.

El Corregidor temblando,
que el cielo le acobarda,
en vestirse no se tarda
para volver á su casa:

con capa parda,
toda girones,
chupa y calzones
con mil remiendos,
las polainas atadas
con unos vendos,
y unas albarcas
de piel de paño;
con una estaca
y una montera,
se fué á su casa
y síguele la Molinera.

Llegó llamando á la puerta
y nadie le respondía,
tanto llamó que de adentro
preguntan que se ofrecía:

y él les decía
á grandes voces;
no me conoces
que soy tu amo

como no abres la puerta
cuando te llamo?
dijo el criado,
calle y no muela
vaya á su abuela
con esa trama:
ea, calle, porque mi amo
está durmiendo
ahora en su cama.

Se estuvieron á la puerta
de buena ó de mala gana,
hasta las siete del día
los dos toda la mañana:

suerte tirana!
pues el citado,
muy afrentado
con gran paciencia
sufrió tras de los cuernos
la penitencia;
y ella lo mismo
en compañía
pues no sabia
adonde encubrirse,
hasta que el Molinero
quiso vestirse.

Viendo la Corregidora
que aquel no era su marido
se arrojó de la cama
cual leon enfurecido:

dijo, atrevido!
como has entrado
y profanado
mi gran decoro?
quién te dió el traje
de mi marido?
que me has perdido
y con gran modo,
la respondió:
allá fuera
lo sabrás todo.

Se salieron á la calle
y cuando todos se vieron,
porque nadie les notase
en la casa se metieron:

952

y dispusieron
como hombres sábios
que sin agravios
por el desquite,
se celebra el suceso

con un convite ;
porque en la Corte
con el dinero,
hay mas corregidores
que Molineros.

Sátira en trovos.

Muchas que van á servir
Son madres siendo doncellas,
Casadas sin sacramento,
Y entiéndanme como quieran.

Ellas quieren bien vivir
Siendo el salario muy corto,
Las modas quieren seguir,
Por eso lo tienen roto
Muchas que van á servir.

Como son tan galameras
Y amigas del buen bocado,
Quieren andar retrecheras,

Entre amos y criados,
Son madres siendo doncellas.

Hacen bodas al momento
Sin estar presente el cura
Viven de todo contento
Estas suelen ser sin duda
Casadas sin sacramento.

Como son tan embusteras
Dicen se van á dormir,
Miren no se fían de ellas
Que se van á divertir
Y entiéndanme como quieran.

REUS: Librería de Juan Grau, calle del Metje Fortuny, núm. 5. En dicha casa hallarán un gran surtido de historias, libritos, sainetes, romances y estampas, todo bueno y barato.

CON-REGGIO
Manuel Masó